

BUXGALTERIYA BALANSI: TURLARI, TARKIBIY TUZILISHI VA UNGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Eshonqulov Azamat Abdiraximovich

TDIU Buxgalteriyasi hisobi kafedrası assistenti

T.M.Zohidov

ToshDAU magistranti

Buxgalteriya balansida korxonaning moliya-xo‘jalik faoliyati to‘g‘risida katta hajmdagi ma‘lumotlar: korxonaning mulkiy holati, moliyaviy resurslarning mavjudligi, ularning taqsimlanishi va foydalanilishi, moliyaviy natijalar(foyda)ning kapitalizatsiyasi, o‘z va qarz mablag‘lari, pul mablag‘larining mavjudligi va holati, debitorlik va kreditorlik qarzlarning holati, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlarning holati va o‘zgarishi va shu kabilar haqida ma‘lumotlar taqdim qilinadi.

To‘liq bo‘lmagan va ishonchsiz ma‘lumotlar, qoidaga ko‘ra korxonaning raqobatbardoshligi va moliyaviy-iqtisodiy holatida aks etuvchi noto‘g‘ri (xato) boshqaruv qarorlarini qabul qilishga olib keladi.

Ma‘lumotlardan foydalana olmaslik, ya‘ni uning asosida monitoring va tahlilni amalga oshira olmaslik to‘plangan ma‘lumotlarning foydasizligiga, menejmentning sifati yomonlashishiga olib keladi.

Korxonalar rahbarlari buxgalteriya balansini va moliyaviy hisobotning boshqa shakllarida keltirilgan ma‘lumotlardan foydalana olishi, ularni o‘qiy olishi, ulardagi ma‘lumotlardan foydalangan holda har bir hisobot moddasi orqasidagi korxonaning haqiqiy holatini ko‘ra olishlari, mablag‘lar qayerdan kelib tushganligi va ular qayerda joylashganligini hamda ularning normal ish faoliyati uchun yetarliligi baholay olishlari kerak.

Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektning to‘laqonli faoliyat yuritishi va doimiy iqtisodiy o‘sishi uchun doimiy ravishda uning moliya-xo‘jalik holatini tahlil qilish va baholash zarur. Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektning moliya-xo‘jalik holati haqidagi hisobot ma‘lumotlarini muntazam kuzatib borish korxonaga iqtisodiy siyosatini o‘z vaqtida tuzatishlar kiritib borishiga imkon beradi.

Shunday tahlil qilinadigan va baholanadigan hujjatlardan birimoliyaviy hisobotda asosiy o‘rin egallaydigan asosiy shakllaridan biri hisoblangan buxgalteriya balansidir. Qonunchilikka ko‘ra xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar belgilangan muddat va hajmlarda moliyaviy hisobotlarni taqdim qilishlari, shuningdek bundan hisobotlarni taqdim qilish va ayrim moddalarini baholashda zarur talablarga rioya qilishga majburdirlar.

Buxgalteriya balansini asosiy hisobot shakli sifatida davlat organlari, korxonalar rahbariyati, korxonalar mulkdorlari, banklar va investorlar, kreditorlar va debitorlar

oldida hisobot taqdim qilish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Korxonalar mablag‘lari va ularning manbalarini guruhlash va umumlashtirish vositasi sifatida va ularni qiymat ifodasida aks ettirganligi hamda moliyaviy hisobot tarkibida asosiy o‘rin tutganligi sababli buxgalteriya balansining turlari va shakllarini o‘rganishning dolzarbligi oshib boradi.

Buxgalteriya balansining turlari va shakllarini turkumlagan holda o‘rganish korxonaga buxgalterlik moliyaviy hisobotni yuritishning maqbul usulini tanlashga imkon beradi. Shu bois har xil vaziyatlar uchun buxgalteriya balansining turkumlanishini ko‘rib chiqamiz.

Buxgalteriya balansining turkumlanishiga nisbatan soha mutaxassislari tomonidan turli xil yondashuvlar mavjud. Jumladan, M.S.Ribyantseva va Ye.A.Oksanichlar buxgalteriya balansi tuzish maqsadlaridan kelib chiqqan holda turli xil belgilar bo‘yicha turkumlanishini keltirishgan. Buxgalteriya balansini turkumlash belgilari bo‘yicha quyidagilarni keltirishgan:

- buxgalteriya balansini tuzish vaqti bo‘yicha;
- buxgalteriya balansida aks etgan ma’lumotlar bo‘yicha;
- buxgalteriya balansini tuzish manbalari bo‘yicha;
- buxgalteriya balansi axborotlari hajmi bo‘yicha;
- buxgalteriya balansining tozaligi bo‘yicha;
- korxonalar faoliyati tavsifi bo‘yicha;
- mulkchilik shakllari bo‘yicha;
- buxgalteriya balansini tuzish maqsadlari bo‘yicha¹.

Rossiyalik mutaxassi M.A.Ryabova va N.A.Bogdanovalar tomonidan buxgalteriya balansini quyidagi belgilar bo‘yicha turkumlashga e’tibor qaratish lozimligi ko‘rsatilgan:

- tuzish vaqti bo‘yicha;
- tuzish manbasi bo‘yicha;
- tarkibi bo‘yicha;
- aks ettiriladigan ob’ektlari bo‘yicha;
- moddalarining tozaligi bo‘yicha;
- ma’lumotlarni taqdim etish shakli bo‘yicha².

Yuqorida keltirilgan mualliflar tomonidan bildirilgan fikrlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, buxgalteriya balansini turkumlashda e’tiborga olish kerak bo‘lgan belgilar to‘liq keltirilmagan.

O‘zbekistonlik olimlardan professor R.D.Dusmurov balansning turlarini

¹ Рыбянцева М.С., Оксанич Е.А. Актуальные вопросы формирования информации бухгалтерского баланса в современных условиях // Научный журнал КубГАУ, №71(07), 2011. <http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/12.pdf>

² Рябова М.А., Богданова Н.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 158 с. 41-бет

turkumlash bo'yicha quyidagi belgilarini ajratib ko'rsatgan:

- tuzish manbasi;
- mulkchilik shakli;
- axborotlar hajmi;
- tuzish vaqti;
- huquqiy maqomi;
- taqdim etilish vaqti;
- qayta tashkil etish tartibi;
- tuzilish shakli;
- soflik darajasi;
- faoliyat turi;
- tarmoqlar bo'yicha;
- tuzish usuli bo'yicha³.

R.D.Dusmuratov tomonidan keltirilgan turkumlash belgilari boshqa mualliflar tomonidan keltirilgan turkumlash belgilariga nisbatan to'liqligi bilan ajralib turadi.

Rossiyalik mutaxassislar tomonidan buxgalteriya balansining tarkibi bo'yicha bildirilgan fikrlarda buxgalteriya balansi aktiv va passiv qismlardan iboratligi hamda aktiv qismi aylanmadan tashqari aktivlar va aylanma aktivlardan, passiv qismi esa kapital va rezerv, uzoq muddatli majburiyatlar va qisqa muddatli majburiyatlardan iboratligi keltirilgan⁴.

O'zbekistonlik mutaxassislar, jumladan R.D.Dusmuratov⁵ning ishlarida buxgalteriya balansi ikkita bo'limdan: aktiv va passivdan iborat bo'lib, balans aktivi o'z navbatida uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlar, passivi esa o'z mablag'lari manbalari va majburiyatlardan iborat.

³ Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 bet. 73-bet.

⁴ Рябова М.А., Богданова Н.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 158 с. 40-бет; Глуценко А.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 134 с. 25-26 бетлар; Алексеева Г.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 164 с. 27-бет; Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Изд. 9-е, перераб. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002. -576 с. 108-111 бетлар

⁵ Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 bet. 69-bet.

1-rasm. Balans aktivi va passividagi bo‘limlarning o‘zaro bog‘liqligi⁶

I.T.Abdukarimov va N.V.Tenlarning fikriga ko‘ra buxgalteriya balans quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi:

1. Korxonaga tegishli mablag‘larni aks ettiruvchi aktivlar;
2. Korxonada ixtiyoridagi xususiy kapital (moliyaviy resurslar);
3. Aktivlarni xarid qilish natijasida vujudga kelgan, kelgusida tayinlanishi bo‘yicha qaytarilishi zarur bo‘lgan majburiyatlar⁷.

I.T.Abdukarimov va N.V.Ten tomonidan bildirilgan ushbu fikrda buxgalteriya balansini tuzilishi ularni tahlil qilish muqta nazardan bildirilgan bo‘lib, buxgalteriya balansining tuzilishini to‘liq ochib bermaydi.

Buxgalteriya balansini bo‘limlari va moddalarining joylanishining o‘ziga xos qat‘iy qonuniyatlari mavjud. Buxgalteriya balansining tarkibiy tuzilishi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2002 yil 27 dekabrda 140-son “Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to‘ldirish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i bilan tasdiqlangan. Ushbu buyruqning 1-ilovasida buxgalteriya balansining shakli tasdiqlangan bo‘lib, buxgalteriya balansini aktiv va passiv qismlardan iborat. O‘z navbatida aktiv qismi ikkita bo‘lim: uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlar, passiv qismi esa: o‘z mablag‘lari manbalari va majburiyatlar deb nomlangan bo‘limlardan iborat⁸.

O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya balansini aktiv qismlari va moddalari aktivlarning likvidligi o‘z borishi tartibida joylashtirilgan. Buxgalteriya balansining 1-bo‘limi “Uzoq muddatli aktivlar”da realizatsiya qilinishi nisbatan qiyin bo‘lgan aktivlar, “Joriy aktivlar” deb nomlangan 2-bo‘limida 1-bo‘limda joylashgan aktivlarga nisbatan likvid hisoblangan aktivlar joylashgan, ya‘ni ular osonlik bilan pulga aylantirilishi hamda qarzdorlikni so‘ndirish uchun yo‘naltirilishi mumkin. O‘z navbatida “Joriy aktivlar” bo‘limining ichida ham aktivlar likvidlik darajasining oshib borishi tartibida joylashtirilgan⁹.

Demak, buxgalteriya balansining tuzilishi bo‘yicha mutaxassislar fikr bildirishda o‘z davlatining buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar talablarini e‘tiborga olishga harakat qilishgan.

Buxgalteriya balansining eng muhim jihatlaridan biri bu manfaatdor tomonlarga korxonaning mablag‘lari, mablag‘lar manbalari, o‘z aylanma mablag‘lari, majburiyatlari, umuman olganda moliyaviy holati haqida ma‘lumot taqdim qilishidir.

Buxgalteriya balansining muhimligi va ahamiyati korxonaning aktivlari va

⁶ Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 bet. 69-bet.

⁷ Абдукаримов И.Т., Тен Н.В. Как распознать бухгалтерский баланс // Социально-экономические явления и процессы, № 1 (013), 2009. 5-17 с.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон “Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи. <https://lex.uz/docs/821320>

⁹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон “Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи. <https://lex.uz/docs/821320>

passivlari harakati ustidan to‘liq nazorat qilish, keyinchalik foyda olish maqsadida u yoki bu resurslarni ishlab chiqarishga jalb qilishning maqsadga muvofiqligini aniqlash, salbiy iqtisodiy hodisalarning oldini olish yoki oqibatlarini pasaytirish, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash imkoniyatini taqdim etishidan iborat. Ushbu maqsadlarga erishish uchun buxgalteriya balansi ma‘lumotlaridan foydalanuvchilarni buxgalteriya balansi sub‘ektlari deb nomlash mumkin.

Buxgalteriya balansi sub‘ektlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Qonunchilik va ijro hokimiyati organlari;
2. Investorlar va aksionerlar;
3. mol yetkazib beruvchilar va xaridorlar;
4. turli xil kreditorlar.

Buxgalteriya balansi ma‘lumotlaridan foydalanuvchilarining turli xil ma‘lumotlardan foydalanadilar. Korxonaning joriy va kelgusidagi to‘lovga layoqatlilik kabi ma‘lumotlar mol yetkazib beruvchilar va kreditorlarni, korxonaning foydalilik darajasi aksionerlar va investorlarni, aylanma mablag‘larning harakati va holati ichki foydalanuvchilarni qiziqtiradi. Bundan ko‘rinadi-ki, buxgalteriya balansi ma‘lumotlaridan foydalanuvchilarining ma‘lumotlarga bo‘lgan ehtiyojlari turli xil. Shundan kelib chiqqan holda buxgalteriya balansi ma‘lumotlarini shakllantirishga nisbatan ma‘lum bir talablar ishlab chiqilgan.

O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya balansiga nisbatan qo‘yilgan talablar “Buxgalteriya balansi” nomli 15-sonli buxgalteriya hisobi milliy standarti bilan tartibga solinadi.

“Buxgalteriya balansi” nomli 5-sonli BHMS buxgalteriya balansini topshirish chog‘ida oshkor qilinadigan axborotga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi¹⁰. Ushbu standartning 4-bandida “Buxgalteriya balansidagi barcha axborot to‘g‘ri oshkor qilinishi va foydalanuvchilarga tushunarli bo‘lishi kerak”¹¹ligi ta‘kidlangan.

Ushbu 15-son BHMS O‘zbekiston Respublikasida Buxgalteriya balansining mazmuniga hamda undagi axborotlarni shakllantirishga nisbatan talablarni tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanganiga qaramasdan, buxgalteriya balansini tuzishda amal qilinadigan printsiplar keltirilmagan.

Mamlakatimizdagi soha mutaxassislari hisoblangan A.A.Karimov, F.R.Islomov, A.Z.Avloqulov, R.D.Dusmuratov, D.Xolboev, I.K.Ochilov, D.X.Azlarov va boshqalarning ishlarida buxgalteriya hisobini tuzishda rioya qilinishi kerak bo‘lgan

¹⁰ Бухгалтерия баланси. 15-сон бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2003 йил 12 мартдаги 45-сон буйруғи билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 20 мартда 1226-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган. <https://lex.uz/acts/839065>

¹¹ Бухгалтерия баланси. 15-сон бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2003 йил 12 мартдаги 45-сон буйруғи билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 20 мартда 1226-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган. <https://lex.uz/acts/839065>

printsipalari keltirilgan bo'lib, umumiy tarzda moliyaviy hisobotni tuzishda amal qilinishi kerak bo'lgan umumiy talablar bayon qilingan¹².

O.V.Mamoshina buxgalteriya balansining ahamiyati uni shakllantirishning asosiy printsipalarida o'z aksini topadi deb ta'kidlagan hamda quyidagi asosiy printsiplarni keltirgan. O.V.Mamoshinaning fikriga ko'ra ushbu printsiplarga amal qilishgina buxgalteriya balansining zarur funktsionalligini ta'minlaydi¹³.

2-rasm. Buxgalteriya balansini shakllantirish printsiplari¹⁴

Buxgalteriya balansini shakllantirish printsiplarining mazmunini ko'rib chiqamiz:

1. *Balansning to'g'riligi.* Balansni shakllantirishning ushbu printsipi ular asosida ko'rsatkichlar shakllanadigan hisob va dastlabki hujjatlarning ishonchliligini ta'minlaydi. Agar qandaydir xo'jalik faktlari tegishli tarzda tasdiqlanmagan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan holatlar mavjud bo'lsa, korxonada balansida chalkash (buzib ko'rsatilgan) ma'lumotlar aks ettiriladi.

2. *Balansning haqqoniyligi.* Ushbu printsip hisob ob'ektlari bahosi bilan balansning tegishli satrlarida aks ettirilgan ma'lumotlar bilan muvofiqligini anglatadi.

3. *Balansning birligi.* Ushbu printsip buxgalteriya balansini hisob va baholashning yagona printsiplari asosida shakllanishini bildiradi.

4. *Balansning davomiyligi.* Balans shakllanishining ushbu printsipi har bir keyingi balans o'zidan oldingi balans ko'rsatkichlaridan kelib chiqishini anglatadi. Misol uchun, o'tgan yil yakunlari bo'yicha yakuniy balans hisobot yili uchun boshlang'ich balans bo'lishi kerak.

¹² Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 bet. 336-337-betlar; Karimov A.A., Isломов Ф.Р., Авлоқулов А.З. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. — Т.: «Шарқ», 2004. — 592 б.; Xolboyev D. Moliyaviy hisob. O'quv qo'llanma. — Т.: Cho'iron nomidagi NM1U, 2016 - 236 bet; Очилов И.К., Азларов Д.Х., Авлоқулов А.З. Молиявий ҳисоб-т. Ўқув қўлланма. Т.: Тошкент молия институти. 2004. 328-б.

¹³ Мамошина О.В. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности (часть 1) // Социально-экономические явления и процессы. –2015.– № 2(048). – С. 67-73

¹⁴ Мамошина О.В. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности (часть 1) // Социально-экономические явления и процессы. –2015.– № 2(048). – С. 67-73

5. *Balansning aniqligi.* Ushbu printsip buxgalteriya balansini tuzgan hamda uni o'qiydigan va tahlil qiladigan shaxslarning barchasi tushunishi uchun qulayligi bilan izohlanadi.

Bizning fikrimizcha, buxgalteriya balansini shakllantirishda yuqoridagi printsiplarga rioya qilish unda keltirilgan axborotlarning to'g'riligi, haqqoniyligi hamda taqqoslanuvchanligini ta'minlashga imkon beradi.

Xulosa.

O'tkazilgan tadqiqot natijaslarini umumlashtirgan holda iqtisodiy adabiyotlarda buxgalteriya balansini turkumlashning belgilari bo'yicha yagona yondashuv mavjud emasligi haqida xulosa qilish mumkin. Buxgalteriya balansini turkumlash belgilari va turlari bo'yicha har bir muallifning o'ziga xos qarashi mavjud. Har bir davrda buxgalteriya balansini turkumlash belgilari axborotlarni shakllantirish va umumlashtirish tlablari va printsiplariga javob bergan bo'lsada, jamiyat rivojlanishini bilan birgalikda buxgalteriya hisobining kuzatuv ob'ektlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar ma'lumotlarini shakllantirishga yondashuvlar o'zgardi va shundan kelib chiqqan holda buxgalteriya balanslarini turkumlash belgilari ham o'zgarishlarga uchradi. Mualliflarning buxgalteriya balansini turkumlashga turli xil yondashuvlari bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy jihatni– tuzig vaqtini ko'rsatish mumkin. Buxgalteriya balansini turkumlash nisbatan farashlarning umumiyligi balansning ma'lum bir sanaga tuzilganligi va tuzish maqsadiga bog'liqligidir.

Shunday qilib, umumlashgan ko'rsatkichlarni shakllantirish va balansni tuzish maqsadlariga bog'liq holda istalgan xo'jalik yurituvchi sub'ekt buxgalteriya balansining turkumlash belgilarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон “Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи. <https://lex.uz/docs/821320>
2. Бухгалтерия баланси. 15-сон **бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти.** Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2003 йил 12 мартдаги 45-сон буйруғи **билан тасдиқланган.** Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2003 йил 20 мартда 1226-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган. <https://lex.uz/acts/839065>
3. Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 bet.
4. Xolboyev D. Moliyaviy hisob. O'quv qo'llanma. — T.: Cho'lpon nomidagi NMU, 2016 - 236 bet;
5. Абдукаримов И.Т., Тен Н.В. Как распознать бухгалтерский баланс // Социально-экономические явления и процессы, № 1 (013), 2009. 5-17 с.

6. Алексеева Г.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 164 с. 27-бет;
7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Изд. 9-е, перераб. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002. -576 с. 108-111 бетлар
8. Глущенко А.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 134 с. 25-26 бетлар;
9. Каримов А.А., Исломов Ф.Р., Авлокулов А.З. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. — Т.: «Шарқ», 2004. — 592 б.;
10. Мамошина О.В. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности (часть 1) // Социально-экономические явления и процессы. –2015.– № 2(048). – С. 67-73
11. Очилов И.К., Азларов Д.Х., Авлокулов А.З. Молиявий ҳисоб-т. Ўқув кўлланма. Т.: Тошкент молия институти. 2004. 328-б.
12. Рыбьянцева М.С., Оксанич Е.А. Актуальные вопросы формирования информации бухгалтерского баланса в современных условиях // Научный журнал КубГАУ, №71(07), 2011. <http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/12.pdf>
13. Рябова М.А., Богданова Н.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – Ульяновск: УЛГТУ, 2009. – 158 с. 41-бет

